

RELEVANSI TEORI *HUMANITARIAN INTERVENTION* DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Julia Rizky Utami

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

E-mail: juliarizky57@gmail.com

Abstract: This article explains the relevance of humanitarian intervention theories in Islamic perspective containing analytical writings on ontological, epistemological, and axiological aspects. Today's humanitarian intervention theories are similar to Islamic thought in its humanity aspects. Islam teaches about *karomah insaniyah* or known as human dignity. The developed humanitarian intervention theories have the same ideas with Islamic values. Islam teaches that intervention is justified by morality principles as well as to guarantee human rights of the citizens in the conflicting state or victims in the disasters. Therefore, the writer assumes that humanitarian intervention theories are relevant to Islamic values.

Kata-kata Kunci: intervensi kemanusiaan; perspektif Islam; nilai Islam; Hak Asasi Manusia

Pengantar

Konsep *humanitarian intervention* pada era kontemporer hangat berkembang dalam lingkup diskusi akademisi Barat terutama menyangkut hukum internasional. Dalam pengertian Barat, *humanitarian intervention* diperkenankan untuk dilakukan jika berkaitan dengan moralitas, jika prinsip non-intervensi berpotensi menimbulkan bencana terhadap manusia, serta jika suatu kekacauan telah sampai pada tahap dimana rezim pemerintahan melakukan tindakan represif terhadap warga negaranya, genosida, dan kekerasan terhadap kemanusiaan dalam skala yang besar.¹ Kekerasan terhadap kemanusiaan jelas tergolong sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi atas kedaulatan negara lain.

Secara normatif, intervensi kemanusiaan dimengerti sebagai penggunaan kekuatan yang dilakukan untuk mencegah tragedi kemanusiaan terjadi dalam teritori negara lain tanpa seizin pemerintah negara yang bersangkutan. Namun pada tataran aplikatif, intervensi kemanusiaan tak

luput dari berbagai motif yang mendasarinya, termasuk motif pragmatis seperti kepentingan ekonomi. Banyaknya variabel yang berperan dalam suatu konflik di negara tertentu dijadikan pertimbangan dalam proses pelaksanaan intervensi.

Menurut pendekatan liberalisme dan realisme, intervensi kemanusiaan tergolong sebagai tindakan yang tidak logis dan merugikan karena upaya tersebut tidak melayani kepentingan negara, baik dari segi kekuasaan militer menurut realisme ataupun kekuasaan ekonomi menurut liberalisme. Jika dianalisis menggunakan perspektif realisme dan liberalisme, maka teori intervensi kemanusiaan sangat kontradiktif dengan kedua pendekatan tersebut.

Namun apabila ditelaah dengan pendekatan konstruktivisme, *humanitarian intervention* dimengerti sebagai sebuah iktikad baik demi melindungi umat manusia dari pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintahan suatu negara. Dalam aplikasinya, *humanitarian intervention* akan dianggap sah apabila memenuhi empat kriteria berikut:

1. *Just cause*: intervensi militer boleh dilakukan apabila negara sasaran perang itu benar-benar secara nyata berada dalam kondisi bencana kemanusiaan.
2. *Just intention*: intervensi militer harus dilakukan dengan tujuan yang benar, yaitu untuk menghentikan penderitaan manusia.
3. *Just authority*: keputusan intervensi militer harus diambil oleh otoritas yang paling berhak, dalam hal ini otoritas tersebut dapat dimengerti sebagai PBB.
4. *Last resort*: intervensi militer hanya boleh dilakukan jika dan hanya jika seluruh upaya damai sudah dilakukan dan tidak menemui hasil.²

Gagasan konstruktivis dalam hal *humanitarian intervention* tersebut sangat relevan apabila dikaji menurut perspektif Islam. Jika ditelusuri melalui konteks historis masa penyusunan syariah dan penerapannya oleh umat Islam, dijelaskan bahwa telah terjadi masa pertentangan antara umat Islam dan umat non-muslim dimana tindakan penggunaan kekerasan terhadap mereka dibenarkan. Dengan kata lain, posisi syariah atas apa yang dikenal dalam terminologi modern sebagai hak-hak asasi manusia juga dibenarkan oleh Islam dengan adanya bukti kuat dalam konteks historis.

Islam memiliki nilai yang menjunjung tinggi harkat martabat dan hak-hak manusia yang diatur dalam nilai *karomah insaniyah* (kehormatan manusia).³ Segala pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia merupakan alasan logis untuk melakukan sejumlah upaya dalam rangka memberikan jaminan tercapainya hak-hak tersebut, termasuk dengan melakukan

intervensi kemanusiaan untuk menghindari dan mengatasi terjadinya krisis dan tragedi kemanusiaan.

Nilai-nilai yang diajarkan Islam sangat menjunjung tinggi prinsip melindungi, mengasihi sesama, dan saling membantu dalam kebaikan. Apabila saudara sesama manusia terlebih sesama ummat Muslim tertimpa musibah yang mengancam kehidupan mereka, maka suatu kewajiban bagi umat Islam lainnya untuk membantu mengatasi kekacauan dan tragedi tersebut.

Oleh karena itu, konsep-konsep *humanitarian intervention* merupakan sesuatu yang mutlak dan sangat dibenarkan pelaksanaannya jika berdasar kepada perspektif Islam. Upaya intervensi kemanusiaan tersebut dilakukan karena adanya pertimbangan moralitas untuk membantu sesama dan memberikan perlindungan HAM. Upaya *humanitarian intervention* dalam Islam semata-mata dilakukan untuk memberikan manfaat dan bukan untuk tujuan materiil demi memperoleh manfaat.

Studi Literatur

Dalam buku Aidar Hehin yang berjudul *Humanitarian Intervention: An Introduction*, disajikan beberapa pengertian tentang intervensi kemanusiaan menurut beberapa akademisi.⁴ Menurut J.L. Holzgrefe, intervensi kemanusiaan dimengerti sebagai penggunaan ancaman maupun kekerasan oleh negara ataupun sekelompok negara dengan tujuan menghindari ataupun mengakhiri perluasan kekerasan fatal atas hak asasi manusia yang dimiliki individu secara fundamental.

Tindakan negara tersebut dilakukan tanpa menunggu persetujuan dari negara tempat berlangsungnya kekerasan terhadap kemanusiaan. Sedangkan menurut Robert O. Keohane, intervensi kemanusiaan diartikan layaknya sebuah ruangan yang penuh dengan filosofi, *legal scholars*, maupun ilmuwan politik dimana terjadi ledakan tangis dalam keramaian yang akan menarik perhatian seluruh orang yang berada di ruangan itu dalam sekejap.⁵

Selain itu, gagasan terkait dengan *humanitarian intervention* juga dapat ditemui dalam *Black's Law Dictionary* yang mengatakan bahwa intervensi kemanusiaan diartikan sebagai intervensi yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dalam suatu negara walaupun tindakan tersebut melanggar kedaulatan dari negara yang bersangkutan. Penjelasan mengenai intervensi kemanusiaan tersebut memiliki empat elemen. Pertama, adanya penggunaan militer sebagai kekuatan pemaksa. Kedua, pada umumnya intervensi tersebut dilakukan

tanpa persetujuan negara target. Ketiga, intervensi yang dimaksudkan adalah untuk melindungi warga negara dari negara target. Keempat, aktor intervensi merupakan negara-negara secara unilateral, kelompok negara, ataupun organisasi internasional seperti PBB. Namun di sisi lain, Anthony Lang secara kontras mendefinisikan intervensi kemanusiaan sebagai konsep yang tidak memiliki definisi yang jelas karena definisi yang ada selalu mengandung asumsi yang normatif.⁶

Intervensi kemanusiaan menjadikan ancaman dan pengerahan militer sebagai fitur utamanya. Intervensi ini berarti ikut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara dengan mengirimkan pasukan militer ke wilayah atau ruang udara negara berdaulat yang belum melakukan agresi ke negara lain. Intervensi ini bertujuan menanggapi situasi yang sebetulnya tidak mengancam kepentingan strategis negara lain, namun didorong oleh tujuan kemanusiaan.

Intervensi kemanusiaan yang secara harfiah dimengerti sebagai tindakan yang didasari oleh moralitas tentu sangat relevan dengan konsep intervensi kemanusiaan dalam pandangan Islam. Hal ini sesuai dengan yang disajikan dalam buku karya Haka pada tahun 1981, *Human Rights in Islam, vis a vis Universal Declaration of Human Rights of the United Nations* dan buku *The Concept and Reality of Freedom in Islam and Islamic Civilization* dimana dinyatakan baik hukum internasional dan hukum Islam memiliki fondasi dan *background* yang sama dalam melakukan intervensi kemanusiaan, yakni dari aspek moralitas.⁷

Hukum Islam menyajikan banyak dasar untuk mendukung dan meligitimasi konsep intervensi kemanusiaan baik dari segi aturan legal yang tertulis dalam Al Quran, opini ilmiah, maupun prinsip-prinsip Islam. Baik hukum internasional maupun hukum Islam tak memiliki pertentangan dalam memahami isu fundamental ini. Menurut keduanya, perlindungan terhadap martabat dan kehormatan manusia merupakan suatu kesepakatan yang disepakati seluruh pihak.

Aspek Ontologis *Humanitarian Intervention* Menurut Perspektif Islam

Konsep *humanitarian intervention* dalam paham internasional merupakan paham yang telah dijalankan sejak lama, tepatnya sejak era kekuasaan Britania kuno dan Ottoman Empire.⁸ Namun konsep ini secara legal baru disahkan pada tahun 1999 ketika Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, membahas konsep ini dalam pidatonya di hadapan anggota PBB.⁹ Terkait hal tersebut, intervensi kemanusiaan dilegalkan dengan tujuan mengem-

bangkan norma internasional dalam melindungi hak masyarakat sipil yang terancam dari upaya genosida maupun upaya pembunuhan lain dalam skala masal.

Oleh karena itu, dalam lingkungan internasional, intervensi kemanusiaan perlu dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Intervensi kemanusiaan dan hak asasi manusia bagaikan dua mata koin yang tak terpisahkan. Mereka saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Secara harfiah hak asasi manusia dimaknai sebagai hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Atau dengan kata lain, HAM berarti segenap hak yang melekat pada diri manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan gender, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran.¹⁰

Hak tersebut bersumber dari pemikiran moral manusia, sehingga untuk melindungi tercapainya hak tersebut diperlukan upaya untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dalam perkembangannya, HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis yang ditetapkan melalui sejumlah konferensi internasional seperti *Magna Charta* tahun 1215 di Inggris, *Bill of Rights* tahun 1689 di Amerika Serikat, *Declaration of Independence* tahun 1776, *African Charter on Human and People Rights*, dan *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 yang ditetapkan oleh PBB.¹¹

Dalam dokumen tersebut diakui bahwa manusia adalah individu yang memandang status sebagai subjek hukum internasional di samping negara. Penegasan ini kemudian dikuatkan dengan lahirnya Deklarasi Wina 1993 yang menyatakan setiap negara berkomitmen dan mengakui bahwa perlindungan hak asasi manusia itu bersifat universal, tidak dapat dipisahkan (*indivisible*), saling ketergantungan (*interdependence*), dan saling terkait (*interrelated*). Dengan demikian, apabila ada pelanggaran HAM di suatu tempat, maka hal tersebut akan menjadi perhatian dan tanggung jawab komunitas internasional. Hal tersebut kemudian menjadi landasan legal bagi setiap negara untuk melakukan intervensi kemanusiaan dalam lingkungan Internasional.

Intervensi kemanusiaan dibenarkan menurut hukum internasional dan piagam PBB Bab VII yang menyatakan bahwa dunia internasional melalui Dewan Keamanan PBB berhak melakukan intervensi apabila terjadi pelanggaran HAM berat di suatu negara atau kondisi dimana terjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dalam situasi seperti ini, negara yang bersangkutan akan dibatasi kedaulatannya apabila

negara tersebut tidak bisa melindungi hak asasi manusia warga negaranya, atau dengan sengaja melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Dasar ontologis dilakukannya intervensi kemanusiaan menurut perspektif Islam hadir sebagai penyempurna konsep dalam term internasional dan juga didukung oleh alasan lainnya. Pendekatan Islam memandang intervensi kemanusiaan sebagai upaya signifikan yang dibutuhkan dan didorong oleh banyak faktor.¹² Salah satunya adalah dari level teori, dimana konsep intervensi kemanusiaan yang dimengerti oleh norma internasional sangat jauh dari konsep elaborasi mutlak yang dapat diterima secara universal. Konsep tersebut bahkan jauh lebih problematis pada negara-negara Dunia Ketiga dimana segala bentuk intervensi ditolak karena adanya imperialisme oleh pihak Barat.

Oleh sebab itu, dari segi teori, dibutuhkan gagasan perspektif Islam untuk melengkapi konsep intervensi kemanusiaan. Karena konsep Islam notabene dapat melakukan penyempurnaan atas ketimpangan konsep intervensi kemanusiaan yang dimengerti oleh masyarakat internasional dimana pertimbangan dilakukannya intervensi masih dilandasi oleh kepentingan-kepentingan para aktor yang terlibat.

Konsep Islam sangat dibutuhkan sebagai katalis atau penyeimbang kepentingan tersebut, karena motif dilakukannya intervensi kemanusiaan dalam perspektif Islam adalah murni untuk menjamin terlindunginya hak asasi manusia sehingga tragedi kemanusiaan dapat dihindari, bahkan diatasi. Kajian dari perspektif Islam juga sangat vital karena selama periode pengembangannya, prinsip intervensi kemanusiaan dilandaskan sebagai suatu hal yang bersifat universal dan merupakan konsensus lintas budaya dari hak asasi manusia secara fundamental dimana faktor tersebut kemudian menjadi legitimasi untuk mendorong terlaksananya intervensi.

Alasan kedua perlunya intervensi kemanusiaan yang dikaji oleh perspektif Islam adalah terkait dengan level praktis. Hal tersebut disebabkan karena dewasa ini sebagian besar krisis internasional yang terjadi dan membutuhkan perhatian serius, melibatkan populasi Muslim dalam jumlah yang signifikan.¹³ Dalam dua tahun terakhir, PBB dan agensinya sudah melakukan sejumlah upaya untuk menginisiasi penanganan masalah kemanusiaan yang melibatkan kaum Kurdi Irak, Bosnia, maupun Somalia. Kasus tadi hanya beberapa contoh dari sekian banyak kasus krisis kemanusiaan yang membutuhkan perhatian.

Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan suatu institusi dalam setiap kawasan yang berkewajiban untuk menghindari resiko dan bahkan menangani terjadinya kasus krisis kemanusiaan tersebut. Dalam Al Quran,

pembentukan organisasi politik merupakan hal yang didasarkan pada konsep ontologi dasar setiap manusia. Seluruh ciptaan Allah *Subhanahu Wata'ala* dideskripsikan sebagai keseluruhan satuan dengan asal yang sama, tujuan yang sama, dan akhir yang sama, yang hanya diketahui oleh Sang Pencipta. Konsep ini dikenal dengan *ummatan wahidah* (kesatuan umat) dimana sejak masa primordial, manusia memang berkelompok-kelompok berdasarkan kepercayaannya.

Aspek Epistemologi *Humanitarian Intervention* Menurut Perspektif Islam

Jika dikaji dalam konteks lingkungan internasional, intervensi kemanusiaan secara epistemologi akan dilakukan dengan melibatkan kekuatan militer jika negara yang bersangkutan tidak lagi sanggup melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Sedangkan berdasarkan perspektif Islam, konsep intervensi kemanusiaan dari segi epistemologi merupakan sebuah instrumen untuk menangani, mengatasi, dan mengakhiri penderitaan manusia sehingga harus dibentuk institusi regional untuk melakukan fungsi tersebut secara menyeluruh demi memberikan jaminan keamanan dan perlindungan atas hak asasi manusia.¹⁴

Kebutuhan akan organisasi Islam yang menangani kasus kemanusiaan ini penting untuk ditegaskan karena pelanggaran terhadap nilai moral sebuah *nation state* tidak menjadi alasan berakhirnya sebuah komunitas politik secara partikular yang merupakan bagian dari konsep kesatuan umat menurut Islam. Al Quran dalam Surat Al Hujurat ayat 13 menyatakan bahwa manusia diciptakan Allah *Subhanahu Wata'ala* secara berkelompok-kelompok menjadi sebuah bangsa ataupun suku agar individu tersebut dapat saling mengenal satu sama lain. Berdasarkan pernyataan Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam ayat tersebut, pengelompokan tersebut jangan dianggap sebagai identitas kelompok belaka, melainkan alat referensi untuk memfasilitasi interaksi antar manusia yang tidak didasarkan atas rasisme ataupun chauvinisme.

Konsep intervensi kemanusiaan yang didasarkan pada prinsip kesatuan umat ini kemungkinan besar akan menimbulkan distorsi dalam pandangan kelompok Islam radikal dimana mereka tidak menolak penggunaan kekerasan dalam pengaplikasian intervensi kemanusiaan. Sebagian dari kelompok Islam radikal bahkan menjustifikasi strategi mereka berdasarkan legitimasi agama untuk menolak dan melawan tirani pemerintahan sebuah rezim dengan menggunakan kekerasan. Dalam

aplikasinya, intervensi kemanusiaan dalam lingkungan internasional dimengerti sebagai penggunaan kekerasan.

Namun dalam Islam, intervensi yang dimaksud cenderung berbeda secara aplikatif. Kekerasan digunakan sebagai *final means* karena untuk mengatasi krisis kemanusiaan tidak perlu menimbulkan pertumpahan darah dengan menggunakan kekerasan. Oleh sebab itu, intervensi kemanusiaan dilakukan dengan alasan dan melalui instrumen yang mengedepankan moralitas. Hal ini sesuai dengan Al Quran Surat Al Haj ayat 39 yang berbunyi, “Untuk mereka yang melawan kaum yang menciptakan perang, maka diizinkan bagi mereka melawan karena umat tersebut bersalah, dan hanya Allah lah yang Maha Memberi Bantuan”. Kekerasan dilakukan apabila itu merupakan jalan terakhir untuk mengatasi sebuah krisis kemanusiaan.¹⁵

Menurut perspektif Islam, pelaksanaan intervensi kemanusiaan sebaiknya dilakukan dengan berpacu pada prinsip kesatuan umat tersebut karena komunitas bersama umat Islam berpegang teguh pada Al Quran dengan mengedepankan prinsip moralitas selama hal itu membawa manfaat bagi sesama dan tidak menimbulkan *mudharat*. Perintah untuk bertindak adil dan menegakkan keadilan adalah kewajiban kolektif yang harus dilakukan dan ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kelas tertentu ataupun kelompok tertentu dalam masyarakat.

Keadilan yang harus ditegakkan oleh umat Muslim dalam hal ini terdiri dari prinsip universal aplikatif yang berasal dari Sang Pencipta dan diinvestasikan oleh manusia melalui rasa naluriahnya sebagai manusia yang berperikemanusiaan, tidak melalui afiliasi dalam bentuk kelompok-kelompok tertentu yang didasarkan atas ras, etnis, maupun nasionalitas. Dalam konteks inilah keadilan dalam teori Islam mengelaborasi konsep *jihad*. Sehingga, etika dalam melakukan intervensi kemanusiaan menurut Islam dinilai sebagai bentuk umum dari upaya *jihad*.¹⁶

Dalam menganalisis sisi epistemologi intervensi kemanusiaan berdasarkan perspektif Islam, penting untuk melakukan kategorisasi berdasarkan ruang lingkup. Pertama, intervensi dilakukan atas nama umat Muslim yang menghadapi penindasan oleh umat non-muslim yang merupakan mayoritas penduduk di suatu negara atau yang mengontrol penggunaan kekerasan di suatu negara. Al Quran menyarankan dua langkah tindakan. Yang pertama, seperti dinukil dalam Surat An Nisa ayat 97, yakni dengan melakukan hijrah atau memindahkan ummat Muslim yang tertindas di negara tersebut ke wilayah negara lain yang lebih aman. Yang kedua, seperti dinukil dalam Surat An Nisa ayat 75, adalah berupa respon kolektif komunitas Muslim dalam rangka mendukung, membantu

dan memenuhi permintaan atau kebutuhan umat yang tertindas. Dalam mendeskripsikan komunitas yang tertindas tersebut, Al Quran menggunakan terminologi *mustad'afin*.¹⁷ Apabila umat yang tertindas tersebut memungkinkan untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman, maka pilihan itu merupakan pilihan terbaik yang harus segera dilakukan terutama oleh komunitas Muslim. Dalam Al Quran ditegaskan bahwa intervensi kemanusiaan harus segera dilakukan terutama setelah komunitas Muslim mengetahui bahwa krisis kemanusiaan telah terjadi. Umat Muslim tak boleh membiarkan problem kemanusiaan terjadi berlarut-larut dan menimpa saudara mereka sesama Muslim. Hal ini berdasarkan Surat Al Baqarah ayat 91 yang mengatakan bahwa penganiayaan lebih kejam daripada pembunuhan.

Ruang lingkup kedua yakni dimana konflik yang terjadi melibatkan sesama Muslim. Dalam menangani suatu kasus dengan menggunakan intervensi kemanusiaan, Al Quran menyarankan beberapa langkah. Yang pertama, dengan menggunakan intervensi tanpa kekerasan. Apabila dua golongan umat Muslim terlibat perselisihan, maka ciptakanlah perdamaian di antara mereka, namun jika salah satu dari mereka melampaui batas terhadap pihak lainnya kemudian melawan kalian semua bersama-sama, maka lawanlah pihak yang melampaui batas sampai dia kembali ke jalan Allah. Namun jika mereka tak melampaui batas, maka damaikanlah mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang adil.¹⁸ Pernyataan tersebut menegaskan penggunaan intervensi tanpa kekerasan untuk merekonsiliasi konflik yang melibatkan sesama Muslim. Dengan melakukan intervensi secara preventif, perselisihan diharapkan dapat berakhir tanpa memicu permusuhan. Yang kedua, dengan melakukan intervensi bersama atas nama pihak yang bertikai. Ayat dalam Al Quran mempertahankan netralitasnya secara *vis a vis* terhadap dua pihak yang bertikai.¹⁹ Nantinya pihak yang akan dilawan secara kolektif melalui intervensi adalah pihak yang menggunakan cara-cara yang tidak dapat diterima untuk mencapai tujuannya.

Contoh nyata hal ini adalah koalisi negara-negara Muslim bergabung dengan Amerika Serikat dalam menghadapi Irak selama Perang Teluk karena tindakan Irak yang jika dikaji menggunakan Al Quran tergolong sebagai upaya menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan untuk mencapai tujuannya dalam konfliknya dengan Kuwait. Oleh karena itu, dalam mengaplikasikan strategi yang kedua ini, Al Quran menjelaskan bahwa intervensi kolektif dilakukan dengan mempertimbangkan cara-cara pihak yang terlibat untuk mencapai tujuannya.

Dalam perkembangannya di era kontemporer saat ini, ummat Islam tidak memiliki institusi yang dapat diandalkan untuk menjalankan resolusi internasional dalam hal upaya intervensi secara kolektif. Komunitas Muslim memang beberapa telah terbentuk seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang terbentuk sejak 1972 dengan fokus tujuannya tindakan okupasi Israel di Yerusalem sejak 1967. Namun upaya-upaya dan dokumen tertulis yang dibentuk oleh komunitas ini untuk menanggulangi krisis itu hingga saat ini belum memperoleh hasil yang berarti.

Hingga saat ini, belum ada upaya untuk melembagakan mekanisme keamanan bersama untuk melakukan pengamanan terhadap hak asasi manusia terhadap masyarakat Muslim. Kekurangan ini membuat segala upaya intervensi kemanusiaan yang dilakukan dalam dunia Muslim tak kunjung dilakukan tanpa bantuan dari pihak Barat yang notabene memiliki kepentingannya sendiri dalam melakukan intervensi. Organisasi Kerjasama Islam tak bisa diharapkan untuk memainkan perang penting dalam mengimplementasikan prinsip intervensi kemanusiaan di negara Muslim.

Untuk mengatasi hal ini, OKI harus melakukan beberapa upaya dengan memainkan peran pendukung dalam upaya intervensi kemanusiaan yang diorganisir organisasi dunia seperti PBB. Dalam jangka panjang, OKI perlu memperjelas posisinya dan posisi pemikiran Islam dalam sistem internasional. Hal ini merupakan satu langkah penting untuk mencapai tujuan demi menyelenggarakan dan membentuk komisi internasional hukum Islam dan memfasilitasi adanya diskusi terbuka serta sistemik dimana posisi teori Islam dalam sistem internasional kontemporer dapat diamankan.

Aspek Aksiologis Humanitarian Intervention Menurut Perspektif Islam

Upaya intervensi kemanusiaan tak lain ditujukan untuk alasan kemanusiaan. Tujuan segala hukum, baik internasional maupun nasional, pada akhirnya berujung pada perlindungan dan jaminan HAM bagi setiap individu. Dengan dilakukannya intervensi kemanusiaan, krisis kemanusiaan dapat segera teratasi sehingga jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat diberikan dengan segera pada umat yang tertindas.

Terkait dengan hal itu, berdasarkan perspektif Islam, upaya intervensi kemanusiaan juga bermanfaat untuk menghindari permusuhan.²⁰ Intervensi kemanusiaan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan dapat menghindari terciptanya permusuhan dan menghindari memburuknya situasi konflik yang telah ada. Dalam Al Quran ditegaskan bahwa upaya

intervensi kemanusiaan secara kolektif dilakukan untuk menghentikan permusuhan, bukan untuk mengeliminasi satu pihak dari pihak lainnya yang bersengketa.

Manfaat lainnya yang dapat diperoleh dari pengkajian teori intervensi kemanusiaan dengan menggunakan perspektif Islam ini adalah terlengkapinya gagasan penting asumsi Barat yang masih mengalami ketimpangan. Konsep intervensi menurut Barat semata-mata digunakan untuk mencapai kepentingan. Instrumen yang digunakan pun terbatas dengan menggunakan kekerasan. Namun konsep Islam muncul melengkapi ketimpangan tersebut dan dapat berperan besar untuk mengembalikan upaya intervensi kemanusiaan ke tujuan awalnya, yakni memberikan perlindungan HAM terhadap individu yang mengalami penindasan. Instrumen yang digunakan dalam perspektif Islam pun tidak hanya pada penggunaan kekerasan. Cara-cara intervensi preventif lebih dikedepankan. Kekerasan dan segala tindakan represif merupakan cara terakhir yang akan diambil apabila alternatif lain tidak kunjung menemui hasil.

Sehubungan dengan itu, muncul manfaat lainnya yang dapat diperoleh, yakni jatuhnya korban jiwa dapat diminimalisir dan hak-hak orang lain yang harus dilindungi dapat terjaga. Konflik sudah tentu akan menimbulkan korban dan kerugian. Untuk mengatasi krisis kemanusiaan, tidak perlu menimbulkan krisis kemanusiaan yang baru dengan menggunakan instrumen kekerasan. Pendekatan Islam dalam hal intervensi kemanusiaan merupakan pendekatan yang sangat menguntungkan dari berbagai sisi terutama aspek kemanusiaan. Karena sejatinya, prinsip dan nilai-nilai Islam mengajarkan untuk menghormati manusia beserta seluruh hak, kewajiban, kelebihan dan kekurangan yang melekat pada dirinya. Hal ini tertuang dalam Al Quran yang dikenal dengan prinsip *karomah insaniyah*.

Perlindungan terhadap manusia merupakan hal vital dan harus dikedepankan. Dengan adanya intervensi kemanusiaan untuk membantu umat yang tertindas, maka secara tidak langsung umat telah menjalankan prinsip *karomah insaniyah*. Banyak kasus krisis kemanusiaan terjadi di negara Islam ataupun negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Karenanya, sangat dibutuhkan pengkajian intervensi kemanusiaan berdasarkan perspektif Islam. Kajian tersebut akan memungkinkan masyarakat di negara Dunia Ketiga, termasuk umat Muslim, untuk mengerti hak dan kewajiban yang melekat dalam konsep intervensi kemanusiaan.

Kesimpulan

Perspektif Islam sangat relevan digunakan untuk mengkaji teori intervensi kemanusiaan terutama jika diselaraskan dengan fenomena dunia internasional kontemporer. Tujuan intervensi kemanusiaan menurut perspektif Islam murni untuk menjamin terlindungi dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia sehingga tragedi kemanusiaan dapat dihindari bahkan diatasi. Selain itu, upaya intervensi kemanusiaan juga bermanfaat untuk menghindari permusuhan. Karena pada dasarnya, intervensi kemanusiaan merupakan tindakan *non violent* yang dapat menghindari terciptanya permusuhan dan menghindari memburuknya situasi konflik yang telah ada. Dalam Al Quran ditegaskan bahwa upaya intervensi kemanusiaan secara kolektif dilakukan untuk menghentikan permusuhan, bukan untuk mengeliminasi satu pihak dari pihak lainnya yang bersengketa.

Jika dikaji dari sisi akademis, dapat dianalisis bahwa intervensi kemanusiaan dari sudut pandang Islam merupakan pelengkap bagi gagasan atau asumsi Barat yang masih mengalami ketimpangan. Konsep Islam muncul untuk melengkapi ketimpangan asumsi Barat dan dapat berperan besar untuk mengembalikan upaya intervensi kemanusiaan tersebut ke tujuan awalnya, yakni untuk memberikan perlindungan HAM dengan mengedepankan cara-cara intervensi yang preventif sehingga jatuhnya korban jiwa dapat diminimalisir dan hak-hak orang lain yang harus dilindungi dapat senantiasa terjaga.

Catatan Akhir

¹ Michael Walzer, *Intervention, Just and Unjust War* (New York:Basic Books,1977)

² Jenifer Welsh M, *Humanitarian Intervention and International Relations* (New York:Oxford University Press,2004)

³ Sohail H. Hashmi journal, “*Is There an Islamic Ethic of Humanitarian Intervention*”.

⁴ Aidar Hehin, *Humanitarian Intervention : An Introduction* (China:Palgrave Macmillan, 2010)

⁵ Robert O Keohane, *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas* (Cambridge:Cambridge University Press, 2003).

⁶ A. Cottey, *Beyond Humanitarian Intervention: The New Politics of Peacekeeping and Intervention* (Contemporary Politics, 2008).

⁷ Francis Kofi Abiew, *The Evolution of the Doctrine and Practice of Humanitarian Intervention* (Kluwer Law International, 1999).

⁸ Brendan Simms, *Humanitarian Intervention : A History* (Hamburg:Cambridge University Press).

⁹ Bob Golan, “Tantangan dan Prospek intervensi kemanusiaan saat ini,” *Kompasiana*, 26 Juni 2015, diakses pada 27 April 2016,

<http://hankam.kompasiana.com/2010/10/25/tantangan-dan-prospek-intervensi-kemanusiaan-saat-ini/>

¹⁰ “Disertasi tentang Hipokritas Humanitarian Intervention”, Indonesian IRIB. diakses pada 27 April 2016, http://indonesian.trib.ir/artikel/wacana/item/70076-Disertasi_tentang_Hipokritas_Humanitarian_Intervention.

¹¹ Garry Bass J, *Freedom's Battle: The Origins Of Humanitarian Intervention* (New York: Alfred A Knopf, 2008).

¹² Francis Kofi Abiew, *The Evolution of the doctrine and practice of humanitarian intervention* (Kluwer Law International, 1993).

¹³ Sohail H. Hashmi journal, “*Is There an Islamic Ethic of Humanitarian Intervention?*”.

¹⁴ *Op.cit.*

¹⁵ Dr. Hasan Ko Nakata journal, “*Humanitarian Intervention from sunnite Islamic Perspective*”.

¹⁶ Francis Kofi Abiew, *The Evolution of the Doctrine and Practice of Humanitarian Intervention* (Kluwer Law International, 1999).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ “Al Hujurat”, Quran Online, diakses pada 27 April 2016 <http://www.quran.com>

¹⁹ Brian D Leopard, *Rethinking Humanitarian Intervention: a fresh legal approach based on fundamental ethical principles in international law and world religion* (2010).

²⁰ Brian D Leopard, *Rethinking Humanitarian Intervention: a fresh legal approach based on fundamental ethical principles in international law and world religion* (2010).

Daftar Pustaka

Abiew, Francis Kofi. *The Evolution of the Doctrine and Practice of Humanitarian Intervention*. Kluwer Law International, 1999.

A, Cottey. *Beyond Humanitarian Intervention: The New Politics of Peacekeeping and Intervention*. Contemporary Politics, 2008.

Bass J, Garry. *Freedom's Battle: The Origins Of Humanitarian Intervention*. New York: Alfred A Knopf, 2008.

Golan, Bob. “Tantangan dan Prospek intervensi kemanusiaan saat ini,” *Kompasiana*, 26 Juni 2015, diakses pada 27 April 2016, <http://hankam.kompasiana.com/2010/10/25/tantangan-dan-prospek-intervensi-kemanusiaan-saat-ini/>

Hashmi, Sohail H. “*Is There an Islamic Ethic of Humanitarian Intervention?*”.

Hehin, Aidar. “*Humanitarian Intervention: An Introduction.*” China: Palgrave Macmillan, 2010.

Indonesian IRIB. “Disertasi tentang Hipokritas Humanitarian Intervention”, Indonesian IRIB. diakses pada 27 April 2016, http://indonesian.trib.ir/artikel/wacana/item/70076-Disertasi_tentang_Hipokritas_Humanitarian_Intervention.

- Keohane, Robert O. *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Ko Nakata, Dr. Hasan. "Humanitarian Intervention from sunnite Islamic Perspective".
- Lepard, Brian D. *Rethinking Humanitarian Intervention: a fresh legal approach based on fundamental ethical principles in international law and world religion*. 2010.
- Quran Online. "Al Hujurat". diakses pada 27 April 2016
<http://www.quran.com>
- Simms, Brendan. *Humanitarian Intervention : A History*. Hamburg: Cambridge University Press.
- Welsh M, Jenifer. *Humanitarian Intervention and Internaional Relations*. New York: Oxford University Press, 2004.
- Walzer, Michael. "Intervention", *Just and Unjust War*. New York: Basic Books, 1977.